

Avanços e Desafios da Inteligência Artificial no Setor Industrial

Advances and Challenges of Artificial Intelligence in the Industrial Sector

Avances y Retos de la Inteligencia Artificial en el Sector Industrial

Ana Paula Souza¹

ana.oliveira176@fatec.sp.gov.br

Fernando Duarte¹

fernando.duarte@fatec.sp.gov.br

Monica Sampaio Chagas¹

monica.chagas@fatec.sp.gov.br

Cleverson Faber de Assis¹

Cleverson.assis@fatec.sp.gov.br

Josué Mario de Oliveira¹

Josue.oliveira10@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Avanços
Indústria
Inteligência Artificial
Manutenção Preditiva
Visão Computacional

Keywords:

Advances
Industry
Artificial Intelligence
Predictive Maintenance
Computer Vision

Palabras clave:

Insinuaciones
Industria
Inteligencia Artificial
Mantenimiento Predictivo
Visión por Computadora

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Danilo Marin Fermino
Jeferson Souza Dias

Resumo:

Este estudo analisa os avanços da inteligência artificial (IA) no setor industrial, com foco em produção, manutenção, logística e controle de qualidade. Sua adoção efetiva ainda encontra barreiras tecnológicas, culturais e organizacionais. O objetivo é mapear os principais avanços, avaliar impactos econômicos, operacionais e sociais e discutir obstáculos à consolidação da IA nas empresas. A pesquisa utilizou revisão sistemática da literatura, com artigos das bases Scopus, Web of Science e SciELO, e estudos de caso em três indústrias brasileiras, incluindo entrevistas com gestores e especialistas. Os resultados apontam ganhos significativos em manutenção preditiva, otimização logística, ajuste dinâmico da produção e inspeção automatizada por visão computacional. Entre os benefícios estão a redução de custos, diminuição de paradas, maior flexibilidade e qualidade mais consistente. Contudo, persistem desafios como falta de dados estruturados, resistência cultural, altos custos e carência de capacitação. Conclui-se que a consolidação da IA exige estratégias integradas entre tecnologia, gestão e formação humana.

Abstract:

This study analyzes the advances of artificial intelligence (AI) in the industrial sector, focusing on production, maintenance, logistics, and quality control. Its effective adoption still faces technological, cultural, and organizational barriers. The objective is to map the main advances, assess economic, operational, and social impacts, and discuss obstacles to the consolidation of AI in companies. The research used a systematic literature review, with articles from Scopus, Web of Science, and SciELO, and case studies in three Brazilian industries, including interviews with managers and experts. The results indicate significant gains in predictive maintenance, logistics optimization, dynamic production adjustment, and automated inspection using computer vision. Benefits include cost reduction, reduced downtime, greater flexibility, and more consistent quality. However, challenges persist, such as a lack of structured data, cultural resistance, high costs, and a lack of training. The conclusion is that the consolidation of AI requires integrated strategies involving technology, management, and human training.

Resumen:

Este estudio analiza los avances de la inteligencia artificial (IA) en el sector industrial, con especial atención a la producción, el mantenimiento, la logística y el control de calidad. Su adopción efectiva aún enfrenta barreras tecnológicas, culturales y organizacionales. El objetivo es mapear los principales avances, evaluar los impactos económicos, operativos y sociales, y discutir los obstáculos para la consolidación de la IA en las empresas. La investigación utilizó una revisión sistemática de la literatura, con artículos de Scopus, Web of Science y SciELO, y estudios de caso en tres industrias brasileñas, incluyendo entrevistas con gerentes y expertos. Los resultados indican ganancias significativas en mantenimiento predictivo, optimización logística, ajuste dinámico de la producción e inspección automatizada mediante visión artificial. Los beneficios incluyen reducción de costos, reducción del tiempo de inactividad, mayor flexibilidad y calidad más consistente. Sin embargo, persisten desafíos, como la falta de datos estructurados, la resistencia cultural, los altos costos y la falta de capacitación. La conclusión es que la consolidación de la IA requiere estrategias integradas que involucren tecnología, gestión y capacitación humana.

¹ Fatec Ferraz de Vasconcelos

1. Introdução

A introdução progressiva do fenômeno da inteligência artificial (IA) no contexto industrial exige, primeiramente, que se compreenda como esse tema se insere num panorama mais amplo de transformações tecnológicas, sociais e econômicas.

No século XX e início do século XXI, o mundo passou por ao menos três revoluções industriais: a primeira revolução industrial foi a mecanização, a segunda revolução industrial foi a utilização de energia elétrica em larga escala e a terceira revolução industrial foi a automação com uso de eletrônica e computação. (PEREIRA, 2023)

Com a chegada da chamada Indústria 4.0, cunhada e popularizada por Klaus Schwab, instala-se uma nova era em que sistemas ciberfísicos, internet das coisas, big data, robótica avançada etc. Dentro desse quadro, o objeto deste estudo é os “avanços da inteligência artificial no setor industrial”, entendendo-se por avanço não apenas o amadurecimento tecnológico, mas também sua adoção efetiva, os impactos e as resistências enfrentadas pelas organizações industriais. (SCHWAB, 2016).

A problemática central reside no hiato entre o discurso otimista sobre IA industrial e a realidade concreta das empresas, em que persistem falhas de integração tecnológica, escassez de dados confiáveis, carência de competências internas e barreiras culturais. (NELSON; BIDDLE; SHAPIRA, 2023). Em outras palavras, apesar de existirem evidências de casos de sucesso de IA aplicada em indústrias, ainda não está claro como superar sistematicamente esses entraves para que a IA deixe de pertencer ao nicho de inovação e chegue ao patamar de ferramenta madura e rotineira no chão de fábrica. A pergunta norteadora que orienta esta investigação é: quais são os principais avanços, impactos, desafios que a IA encontra pelo caminho?

A fim de dar resposta a essa questão, este trabalho se propõe a cumprir os seguintes objetivos: objetivo geral: Mapear e analisar os avanços tecnológicos e organizacionais da inteligência artificial no setor industrial, identificando oportunidades, desafios e condições de consolidação para sua adoção sustentável, (NELSON; BIDDLE; SHAPIRA, 2023). Objetivos específicos: (i) Identificar e categorizar as principais aplicações emergentes da IA em diferentes subsistemas industriais (produção, manutenção, logística, controle de qualidade); (ii) Avaliar os impactos econômicos, operacionais e sociais decorrentes dessas aplicações em casos reais de empresas industriais; (iii) Diagnosticar os principais obstáculos tecnológicos, organizacionais e humanos à adoção da IA no ambiente industrial.

Em relação às hipóteses deste estudo, propõem-se três hipóteses plausíveis e interpretativas, sem antecipar conclusões definitivas. (H1) espera-se que os avanços da IA sejam mais frequentes e bem-sucedidos em empresas industriais de grande porte e com maturidade digital do que em pequenas e médias indústrias, por conta da maior capacidade de investimento e estruturação de dados. (H2) supõe-se que as aplicações de IA que envolvem manutenção preditiva e monitoramento inteligente apresentam retorno mais rápido e aceitação mais fácil entre os gestores, em comparação com aplicações disruptivas como otimização autônoma de processos ou reorganização logística completa. (H3) presume-se que a consolidação sustentável da IA industrial dependerá de estratégias híbridas que combinem abordagens técnicas (modelos, infraestruturas, dados) e abordagens institucionais (capacitação, cultura organizacional, políticas públicas de inovação), e não de soluções puramente tecnológicas. (NELSON; BIDDLE; SHAPIRA, 2023).

A justificativa para este estudo se apoia em várias dimensões. Socialmente, a indústria continua a ser pilar essencial do desenvolvimento econômico e da geração de emprego, especialmente em países em desenvolvimento; portanto, tornar esse setor mais eficiente, sustentável e competitivo via IA pode promover ganhos de produtividade, redução de desperdícios e impacto ambiental mitigado. Dentro do debate mais amplo da tecnologia e da sociedade, a IA industrial incorpora tensões acerca do futuro do trabalho, da automação e da distribuição de riquezas, o que exige análise crítica e informada.

No plano teórico e legal, este estudo se ancora em teorias como a adoção de tecnologia (como o modelo de Difusão da Inovação de Rogers), teoria organizacional de mudança, governança de dados e

sistemas ciberfísicos, além de apoiar-se nos marcos normativos relativos à proteção de dados e à regulação tecnológica, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil e, em âmbito internacional, os debates emergentes sobre governança ética da IA. Também se considera o movimento evolutivo da Indústria 5.0, que propõe uma visão humanística e sustentável de integração entre IA e trabalhador. (VYHMEISTER, CASTANE, 2024, p. 10211).

Na conclusão desta introdução, enfatiza-se que este trabalho propõe não mera descrição de tecnologias, mas reflexão crítica que articule avanços, restrições e estratégias de implementação sustentável. O leitor será conduzido, nos capítulos subsequentes, por uma fundamentação teórica robusta sobre inteligência artificial e inovação industrial, por uma metodologia clara de revisão e estudo de casos, pela apresentação dos achados empíricos e uma análise contextualizada, até a proposição de diretrizes e implicações teóricas e práticas. Este estudo, portanto, ocupa-se de mapear o estado da arte da IA industrial, mas sobretudo de apontar como esse estado pode evoluir em direção a uma adoção.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Fundamentos da Inteligência Artificial: conceitos, evolução e abordagem tecnológicos

No âmago da pesquisa sobre inteligência artificial aplicada ao setor industrial é imperativo estabelecer um fundamento conceitual sólido que articule os conceitos, a evolução histórica e as correntes tecnológicas que moldam o campo contemporâneo. A inteligência artificial não se limita a um mero conjunto de algoritmos utilitários, mas representa um paradigma epistemológico e tecnológico que se desloca entre o simbólico e o conexionista, mobilizando múltiplas disciplinas envolvidas com dados, aprendizado e adaptação. (RUSSELL; NORVIG, 2020).

Neste trecho do referencial teórico pretende-se abordar os fundamentos da inteligência artificial, sua trajetória histórica recente, bem como as principais abordagens tecnológicas que atualmente sustentam as aplicações industriais.

Desde suas primeiras formulações a noção de máquina que simula capacidades humanas como raciocinar, aprender, perceber e agir em ambientes incertos tem suas raízes filosóficas, matemáticas e informáticas.

Alan Turing, em seu clássico *Computing Machinery and Intelligence* (1950), propôs que deveríamos “substituir a pergunta pode uma máquina pensar por outra mais claramente formulada” e introduziu a ideia do teste de Turing. (TURING apud RUSSELL; NORVIG, 2020, p. 33).

Essa proposta pioneira inaugurou formalmente o debate acerca da inteligência mecânica. Em décadas subsequentes McCarthy, Minsky e outros pioneiros estabeleceram o termo inteligência artificial para denominar esse domínio emergente, carregado de expectativas.

Nos últimos dez anos o campo da inteligência artificial tem experimentado uma aceleração ímpar em volume de publicações, diversidade de abordagens e aplicação prática, especialmente em domínios industriais. Um levantamento recente demonstra que, entre 2018 e 2023, temas como aprendizagem profunda, inteligência artificial explicável, redes generativas e algoritmos de otimização ganharam destaque crescente em revisões globais.

“As técnicas de *deep learning* e modelos generativos transformaram-se em alicerces para aplicações sofisticadas de inteligência artificial em domínios diversos”. (SOKINGH; LIAN; TORSHIN, 2023, p. 15). Para situar com clareza os conceitos centrais emprega-se aqui uma distinção recorrente entre inteligência artificial simbólica ou tradicional e inteligência artificial conexionista ou baseada em aprendizado de máquina e *deep learning*. A inteligência artificial simbólica baseia-se em representação explícita de conhecimento por meio de lógica, regras, ontologias e inferência simbólica, adotando uma estratégia de codificação manual de conhecimento estruturado. Essa abordagem foi dominante nas primeiras fases da inteligência artificial, mas enfrentou limitações de escalabilidade e rigidez frente a

ambientes reais incertos. Já a abordagem conexionista opera por meio de modelos que aprendem padrões a partir de dados, sem necessidade de.

Dentro dessa evolução cabem destaque três fases tecnológicas centrais: a era simbólica baseada em regras e inferência lógica, a fase do aprendizado de máquina e a era das arquiteturas profundas e modelos generativos. No paradigma simbólico clássico sistemas especialistas, lógica “fuzzy”¹, inferência dedutiva e motores de regras incarnaram a expectativa de que bastasse codificar expertise humana para alcançar soluções automáticas. Com o advento do volume massivo de dados, da capacidade computacional e do armazenamento distribuído, o paradigma do aprendizado de máquina passou a ganhar terreno. “A aprendizagem de máquina constitui o núcleo contemporâneo da inteligência artificial”. (BELLINI et al., 2022, p. 4).

Além disso a explicabilidade da inteligência artificial tem se consolidado como tema crucial no debate teórico e prático, particularmente nas aplicações industriais em que decisões críticas devem ser auditáveis e confiáveis. Muitos estudos recentes enfatizam que “modelos black box são fonte de desconfiança para gestores e auditores”. (SOKINGH et al., 2023, p. 18).

De forma indireta, nota-se que essa condição motivou a busca por técnicas interpretáveis ou híbridas. Isso revela uma tensão teórica: até que ponto o valor preditivo e a performance de modelos complexos justificam a perda de transparência.

Em termos conceituais a inteligência artificial pode ser sintetizada como uma construção que articula quatro dimensões: representação do conhecimento, aprendizado adaptativo, interação com ambientes e tomada de decisão autônoma ou semiautônoma.

“Inteligência artificial é o estudo de agentes racionais que percebem o ambiente e tomam ações para maximizar valor esperado”. (RUSSELL; NORVIG, 2020, p. 33). Indiretamente, observa-se que essa definição permanece como uma das mais influentes no campo contemporâneo, pois vincula percepção e ação a modelos racionais de decisão

A literatura recente sobre inteligência artificial na indústria reafirma que os conceitos e abordagens tecnológicas revisados não são meramente intelectuais, mas estão em constante interação com demandas operacionais. (RASHID et al., 2024, p. 25) afirmam que “a adoção industrial de inteligência artificial requer integração com sensores, sistemas ciber físicos e arquiteturas de *edge computing*”². Cristofaro (2025), argumenta que o ciclo de ondas da inteligência artificial deve ser lido como dinâmico, no qual cada novo paradigma reconfigura fronteiras conceituais e tecnológicas, exigindo revisitas teóricas contínuas.

Em síntese, compreender os avanços da inteligência artificial no setor industrial exige mais do que mensurar ganhos operacionais. O diálogo entre os estágios simbólico, conexionista e generativo permite interpretar porque certas aplicações amadurecem mais cedo, como manutenção preditiva e visão computacional, enquanto outras enfrentam resistências maiores, como a otimização autônoma total. Ao fundamentar o estudo em conceitos robustos, esta seção estabelece uma base teórica para a análise crítica dos casos empíricos e para a proposição de diretrizes adaptadas ao contexto industrial nacional.

2.2 Indústria 4.0 e a Integração da Inteligência Artificial nos Processos Produtivos

A emergência da Indústria 4.0 marca um divisor de águas na história dos sistemas produtivos, caracterizando-se pela convergência entre tecnologias digitais, físicas e biológicas em um cenário de produção altamente conectado.

De acordo com Schwab (2016, p. 15), “a quarta revolução industrial é distinta em escala, escopo e complexidade, não se assemelhando a nenhuma outra que a humanidade tenha experimentado anteriormente”.

O conceito de Indústria 4.0 surge originalmente na Alemanha em 2011, vinculado a políticas industriais de incentivo à modernização tecnológica. Conforme Hermann, Pentek e Otto (2016, p. 392), “a Indústria 4.0 é definida como a integração de sistemas ciberfísicos em processos de produção, apoiados por redes digitais que permitem monitoramento e controle descentralizados”.

Indiretamente, compreende-se que a noção de descentralização é um dos pontos-chaves da nova arquitetura produtiva, substituindo modelos rígidos e hierárquicos por estruturas adaptativas baseadas em dados.

A integração da inteligência artificial aos processos produtivos manifesta-se em múltiplas dimensões. Na manutenção industrial, por exemplo, o uso de algoritmos preditivos permite identificar falhas antes que ocorram, evitando paradas inesperadas.

Segundo Lee, Bagheri e Kao (2015, p. 23), “a manutenção preditiva, apoiada por inteligência artificial, pode reduzir custos de operação em até 30% e minimizar interrupções de produção em até 50%”. Indiretamente, os autores apontam que a introdução de modelos de aprendizado de máquina no monitoramento de ativos industriais representa uma mudança estratégica, deslocando a lógica de manutenção corretiva para uma abordagem proativa e baseada em dados.

Outro campo de integração relevante é a logística. A inteligência artificial aplicada ao gerenciamento de cadeias de suprimento permite otimizar rotas, prever demandas e reduzir desperdícios.

Ivanov e Dolgui (2020, p. 89) afirmam que “os sistemas logísticos inteligentes, quando apoiados por IA, demonstram resiliência superior em cenários de incerteza, como crises globais e rupturas de cadeias de suprimento”. Toda via, percebe-se que a capacidade de antecipar variações e responder em tempo real é um diferencial competitivo proporcionado pela integração tecnológica.

No âmbito da produção, a inteligência artificial permite ajustes dinâmicos de parâmetros de máquinas, otimizando rendimento e qualidade. “A produção inteligente, habilitada por IA, promove sistemas que aprendem continuamente e se adaptam a variações de demanda e condições ambientais.” (KANG et al., 2016, p. 12).

Disfarçadamente, verifica-se que o conceito de fábrica inteligente transcende a automação tradicional ao incorporar mecanismos adaptativos e de autoaprendizagem.

A qualidade e o controle de processos também sofrem impacto direto da inteligência artificial. Técnicas de visão computacional permitem inspeções automáticas de peças e produtos com precisão superior à humana, reduzindo erros e retrabalho.

Segundo dos Santos et al. (2021, p. 44), “o uso de IA em inspeções visuais industriais apresentou aumento de até 95% na acurácia de detecção de falhas em comparação com métodos manuais”. Em análise indireta, percebe-se que esse ganho não é apenas quantitativo, mas qualitativo, pois permite uma padronização robusta da qualidade, essencial em mercados globalmente competitivos.

A dimensão ética e regulatória também não pode ser negligenciada. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) no Brasil e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia estabelecem limites claros para o uso de dados industriais e pessoais.

“A confiança é um elemento essencial para a adoção de sistemas inteligentes, e a conformidade legal é componente central dessa confiança.” (FLORIDI, 2019, p. 13).

Indiretamente, observa-se que a integração da inteligência artificial à Indústria 4.0 não pode se dissociar de princípios de governança, transparência e segurança.

Em síntese, a Indústria 4.0 representa um estágio de maturidade em que a inteligência artificial atua como vetor estruturante, conferindo autonomia, adaptabilidade e eficiência a processos produtivos. Os exemplos de manutenção preditiva, logística inteligente, produção adaptativa e controle de qualidade ilustram a amplitude de possibilidades abertas pela integração tecnológica.

2.3 Impactos da inteligência artificial no setor industrial

O impacto da inteligência artificial sobre o setor industrial manifesta-se em múltiplas dimensões que vão desde a eficiência operacional até a emergência de dilemas éticos complexos. O discurso contemporâneo sobre essa tecnologia enfatiza sua capacidade de transformar radicalmente cadeias produtivas, introduzindo novos padrões de inovação e reconfigurando relações de trabalho e modelos de governança.

No campo da eficiência produtiva, a inteligência artificial atua como vetor de otimização de processos e de redução de custos, sobretudo pela introdução de sistemas de manutenção preditiva, controle de qualidade automatizado e planejamento dinâmico.

Lee, Davari e Singh (2021, p. 21) destacam que “a manutenção preditiva baseada em IA reduz em média 20 a 30% os custos de manutenção e diminui em 70% as falhas inesperadas”. Indiretamente, nota-se que essa contribuição altera a lógica de operação industrial, permitindo maior confiabilidade e estabilidade. Esse aspecto relaciona-se com a noção de resiliência organizacional, uma vez que as fábricas inteligentes tendem a suportar melhor oscilações de demanda e interrupções externas.

No entanto, os avanços em inovação também suscitam questões críticas de ordem social e ética. A substituição de atividades humanas por sistemas inteligentes gera debates acerca do futuro do trabalho e da redistribuição de riqueza.

De acordo com Brynjolfsson e McAfee (2019, p. 45), “a automação inteligente desloca empregos rotineiros, mas também cria novas funções que exigem competências digitais e analíticas mais avançadas”. Indiretamente, é possível compreender que a inteligência artificial no setor industrial não implica simplesmente perda de empregos, mas um processo de requalificação e transformação do mercado de trabalho, que exige políticas educacionais e estratégias empresariais de capacitação contínua.

A dimensão ambiental merece destaque, pois a inteligência artificial pode tanto contribuir para a sustentabilidade quanto gerar novos riscos.

Segundo Tao et al. (2022, p. 30), “a inteligência artificial aplicada a processos industriais pode reduzir emissões em até 15% ao otimizar consumo de energia e minimizar desperdícios”.

3. Método

A definição do percurso metodológico de um estudo científico é etapa essencial para assegurar sua validade, confiabilidade e rigor epistemológico, permitindo que o processo investigativo seja compreendido em todas as suas fases e passível de replicação por outros pesquisadores.

O presente trabalho adota uma abordagem única, utilizando técnicas qualitativas, de modo a captar a profundidade interpretativa. A escolha dessa estratégia justifica-se pela natureza do objeto de estudo, os avanços da inteligência artificial no setor industrial, que exigem a análise de documentos, relatórios técnicos e publicações acadêmicas, mas também o exame empírico casos concretos de empresas que adotaram soluções de inteligência artificial em seus processos produtivos. Como lembra Creswell (2014, p. 4), a integração de métodos qualitativos permite que um estudo seja mais completo e abrangente, fortalecendo a triangulação dos resultados.

A formulação do problema seguiu a orientação clássica da lógica científica, na qual a clareza e a delimitação precisam da questão de pesquisa são condições fundamentais para orientar o percurso metodológico. René Descartes, em sua obra *Discurso do Método*, já afirmava que todo raciocínio científico deve partir da decomposição do problema em partes manejáveis, avançando em ordem progressiva até a compreensão do todo (DESCARTES, 2006, p. 41). Essa concepção foi complementada por Lakatos e Marconi (2017, p. 86), que defendem que a escolha metodológica deve estar alinhada tanto ao objeto quanto aos objetivos de investigação.

Assim neste estudo, optou-se por estrutura a pesquisa em duas etapas interdependentes, sendo a primeira voltada a revisão sistemática de literatura e a segunda dedicada ao estudo de casos múltiplos em empresas industriais brasileiras.

A revisão sistemática de literatura foi conduzida com base nos princípios descritos por Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 63), segundo os quais a revisão não deve restringir-se à coleta de informações, mas sim à análise crítica, seleção criteriosa e interpretação do material disponível. Para tanto, foram utilizados bancos de dados científicos reconhecidos, como Scopus, Web of Science, SciELO e Google Acadêmico, com foco em artigos publicados entre 2015 e 2025, de modo a privilegiar o caráter contemporâneo da discussão. Os critérios de inclusão foram: publicações que abordassem aplicações de inteligência artificial em processos industriais, artigos em português, inglês ou espanhol, e trabalhos revisados.

Esse procedimento permitiu a seleção de um corpus consistente de estudos, que foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, conforme descrita por Bardin (2016, p. 49), possibilitando a categorização dos dados em eixos temáticos como manutenção preditiva, otimização logística, automação da produção e controle de qualidade.

A segunda etapa da pesquisa consistiu na realização de estudos de casos múltiplos, técnica amplamente consolidada nas ciências sociais aplicadas e cuja relevância é destacada por Yin (2015, p. 19), ao ressaltar que o estudo de caso permite investigar fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto real, sendo particularmente adequado quando as fronteiras entre fenômeno e contexto não são claramente definidas. Para este trabalho, foram selecionadas três empresas industriais brasileiras de médio e grande porte que já haviam iniciado processos de adoção de soluções de inteligência artificial.

A coleta de dados nos estudos de caso envolveu entrevistas semiestruturadas com gestores de operações, engenheiros de produção e especialistas em tecnologia da informação das empresas participantes, complementadas pela análise documental de relatórios técnicos internos.

Reconhece-se, entretanto, que a metodologia possui limitações. O número restrito de casos estudados pode limitar a diversidade de contextos contemplados e a disponibilidade de dados internos das empresas pode ter condicionado a amplitude da análise. Além disso, a natureza dinâmica da inteligência artificial, sujeita a rápidas inovações, implica que resultados obtidos em um período específico possam se modificar em curto espaço de tempo. Tais limitações, contudo, não invalidam o estudo, apenas reforçam a necessidade de leituras cautelosas e de investigações complementares futuras, como sugerem Silverman (2020, p. 18) e Yin (2021, p. 23).

Em síntese, a metodologia do presente trabalho estrutura-se em uma abordagem única, sustentada em revisão sistemática da literatura e estudos de casos, integrando análise qualitativa de dados. Essa escolha dialoga tanto com as recomendações clássicas da pesquisa científica, presentes em autores como Cervo, Bervian e Gil.

4. Resultados e Discussões

Os resultados obtidos nos estudos de caso e na revisão empírica apontam que a introdução de soluções de inteligência artificial no setor industrial proporcionou ganhos expressivos de eficiência operacional e inovação, mas também trouxe à tona desafios éticos e limitações que merecem análise crítica e comparativa.

Em relação à eficiência, observou-se nos casos industriais estudados uma redução significativa no tempo de parada de máquinas graças à manutenção preditiva baseada em IA. Um dos relatos de caso mostrou que sensores de vibração e temperatura acionaram alertas que anteciparam falhas em redutores, evitando paradas completas que poderiam durar dias e acarretar perdas.

Em um dos casos analisados, a adoção de visão computacional permitiu inspecionar componentes com precisão elevada, reduzindo erros humanos e retrabalho. Os gestores relataram que o algoritmo de

classificação automática diminuiu em até 80 % as rejeições indevidas, o que corresponde a ganhos diretos de produtividade e economia de material.

Essa constatação aproxima-se de resultados coletados em revisões sistemáticas recentes que indicam que técnicas de visão artificial podem alcançar acurácia superior a 90 % em linhas de inspeção (Nelson et al., 2023, p. 45).

Indiretamente, isso confirma que a IA aplicada ao controle de qualidade é um dos vetores de maior retorno e menor resistência organizacional, justamente por substituir tarefas de inspeção visual repetitivas.

Quanto à inovação e transformação de modelo de negócio, os casos revelaram que algumas empresas conseguiram oferecer manutenção como serviço (**MaaS**), monitoramento remoto e análises preditivas ao cliente final, passando a gerar receita adicional a partir de dados gerados internamente.

Essa estratégia demonstra que a IA não apenas melhora processos existentes, mas pode impulsar novos fluxos de valor. Conforme Nelson, Biddle e Shapira (2023, p. 67), “a IA pode servir de base para novos modelos de negócio, em que ativos industriais se tornam plataformas de dados e serviço”. Indiretamente, esse fenômeno alinha-se ao conceito de fábricas como ecossistemas inteligentes nos quais a inovação é contínua e aberta.

No panorama nacional, dados públicos apontam que, entre 2022 e 2024, o percentual de empresas industriais brasileiras que declararam uso de tecnologias digitais avançadas saltou de 16,9 % para 41,9 %. Nesse universo, 90,3 % atribuíram o maior benefício obtido à aumento da eficiência (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS IBGE, 2025).

Por outro lado, as empresas também relataram limitações expressivas. O principal obstáculo, apontado por 78,6 % delas, foi o alto custo das soluções tecnológicas; seguido pela falta de pessoal qualificado (54,2 %) e por riscos de segurança e privacidade (47,2 %) (IBGE, 2025).

Esses resultados dialogam com as reflexões de Nelson et al. (2023), que mencionam que barreiras organizacionais e capacitação são fatores críticos na adoção de IA industrial. Enquanto muitos estudos enfatizam os benefícios tecnológicos e econômicos, observou-se que nas entrevistas as resistências culturais — receio de perda de emprego, desconforto com “decisões automatizadas”.

Um ponto de convergência entre os casos foi a relevância da governança de dados e da interoperabilidade do modelo. As empresas que adotaram módulos explicáveis — ou ao menos versões intermediárias híbridas — relataram menor resistência e maior confiança dos operadores.

Isso reforça o argumento de que “modelos black box são fonte de desconfiança para gestores e auditores” (Sokingh et al., 2023, p. 18). Indiretamente, esse dado fortalece a tese de que a explicabilidade não é mero atributo desejável, mas condição de adoção industrial sustentável.

Uma das implicações teóricas relevante deriva da comparação entre os ganhos de eficiência e os custos organizacionais envolvidos. Se muitos estudos (incluindo revisões) apresentam projeções otimistas de produtividade, os casos mostraram que o retorno do investimento (ROI) demora, em média, entre 18 e 36 meses, período em que a sustentabilidade financeira do projeto pode ser ameaçada em empresas menores.

Essa diferença temporal entre expectativa acadêmica e prática organizacional exige que futuras pesquisas considerem curvas de maturação e cenários intermediários, não apenas resultados de alto desempenho.

Ademais, foi identificada uma lacuna em como subsidiar políticas públicas de incentivo à IA industrial. Poucas empresas recorrem a programas de fomento, mesmo quando disponíveis, devido à complexidade burocrática. Esse é um dos elementos que emperram a difusão mais ampla da tecnologia, sobretudo em indústrias de médio e pequeno porte. Nesse sentido, os resultados contribuem para o debate sobre inovação inclusiva e democratização tecnológica, ao indicar que

incentivos mais acessíveis e programas de capacitação serão necessários para escalar os beneficiários da IA industrial.

Entre as limitações deste estudo que podem ter impactado os resultados destaca-se o fato de que os casos selecionados são majoritariamente empresas com maturidade digital intermediária ou alta, o que tende a favorecer o sucesso das adoções. Isso talvez exclua cenários de falha em indústrias menos preparadas. Além disso, os dados quantitativos foram em geral fornecidos pelos gestores, o que pode introduzir viés de relato favorável. Outra limitação envolve o horizonte temporal restrito: como a IA evolui rapidamente, os resultados captados nesta janela podem tornar-se obsoletos em poucos anos, exigindo atualização contínua. Por fim, a presença de variáveis contextuais específicas (setor, escala, cultura local) dificulta a generalização estatística dos achados, teoricamente, os achados sugerem que o campo de IA industrial precisa aprofundar investigações longitudinais, comparações setoriais e avaliações de impactos sociais.

5. Considerações Finais

O presente estudo teve como propósito investigar os avanços da inteligência artificial no setor industrial, examinando suas aplicações, impactos e limitações, com a intenção de compreender como essa tecnologia pode ser integrada de forma sustentável aos processos produtivos. A pesquisa foi guiada pela pergunta central sobre quais são os principais avanços, impactos e restrições da adoção da inteligência artificial na indústria e sob quais condições essa integração se consolida como prática transformadora. Ao longo do trabalho buscou-se responder a essa questão de maneira crítica, analítica e fundamentada, articulando conceitos teóricos, dados empíricos e reflexões de caráter prático.

Retomando os objetivos iniciais, o estudo conseguiu mapear e analisar as aplicações emergentes da inteligência artificial em diferentes áreas da indústria, tais como manutenção preditiva, logística inteligente, controle de qualidade e produção adaptativa. Também foi possível avaliar os impactos econômicos, sociais e organizacionais dessas aplicações, identificando os ganhos expressivos em eficiência, confiabilidade e inovação, mas também apontando os entraves que dificultam a consolidação dessa tecnologia em larga escala.

A análise crítica dos resultados permitiu observar que os impactos positivos da inteligência artificial no setor industrial são indiscutíveis, mas não se distribuem de forma homogênea entre diferentes segmentos e portes de empresas. O trabalho reforça a ideia de que a inteligência artificial deve ser compreendida não apenas como ferramenta técnica, mas como fenômeno multidimensional que exige articulação entre ciência da computação, engenharia, administração e políticas públicas. A contribuição prática, por sua vez, manifesta-se na proposição de diretrizes para gestores industriais, que podem se apoiar nas análises apresentadas para estruturar projetos de adoção mais realistas e sustentáveis.

No entanto, é essencial reconhecer as limitações que marcaram o estudo. A principal restrição metodológica refere-se ao número limitado de casos analisados, concentrados em empresas com certo nível de maturidade digital, o que pode ter favorecido a identificação de resultados positivos e subestimado cenários de insucesso. Outra limitação refere-se ao horizonte temporal, já que a inteligência artificial é um campo em rápida evolução e os achados de hoje podem ser superados em curto espaço de tempo. Além disso, a análise dependeu em parte de dados autorrelatados por gestores e técnicos, o que pode ter introduzido viés na apresentação dos resultados.

Essas restrições abrem espaço para que futuras pesquisas avancem em novas direções. Estudos longitudinais poderiam acompanhar a evolução da adoção da inteligência artificial em empresas ao longo de anos, permitindo observar com maior clareza os ciclos de maturidade e retorno sobre investimento. Pesquisas comparativas entre diferentes setores industriais poderiam esclarecer por que certas áreas, como manutenção e controle de qualidade, se beneficiam mais rapidamente da tecnologia, enquanto outras encontram maior resistência. Também é desejável que investigações futuras incorporem análises regionais, comparando países e contextos distintos, a fim de identificar fatores culturais, econômicos e regulatórios que influenciam o sucesso ou fracasso.

A consolidação da inteligência artificial na indústria depende da capacidade de conciliar inovação tecnológica com políticas públicas inclusivas, práticas de gestão responsáveis e formação contínua de trabalhadores. Essa conciliação é, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade para países como o Brasil, que buscam ampliar sua competitividade industrial em um cenário global marcado pela digitalização acelerada.

Portanto, as considerações finais deste trabalho conduzem a uma conclusão clara: a inteligência artificial já demonstra impactos significativos no setor industrial, mas sua integração plena e sustentável exige um esforço conjunto entre empresas, governos, universidades e sociedade. A pesquisa aqui desenvolvida contribui para esse debate ao oferecer uma análise crítica e fundamentada, capaz de orientar decisões estratégicas e estimular novas investigações. Ao retomar a pergunta inicial, pode-se afirmar que os avanços da inteligência artificial na indústria são reais e promissores, mas sua consolidação depende de condições estruturais, organizacionais e sociais que ainda precisam ser aprimoradas.

Referências

- AGÊNCIA DE NOTÍCIAS IBGE. *Uso de tecnologias digitais avançadas cresce no setor industrial*. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.
- BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BELLINI, Heitor; SOUZA, Mariana; LIMA, José. *Machine learning applications in industrial production*. Journal of Manufacturing Systems, v. 62, p. 1–12, 2022.
- BRYNJOLFSSON, Erik; MCAFEE, Andrew. *The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. New York: W. W. Norton & Company, 2019.
- CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. *Metodologia científica*. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
- CRISTOFARO, Massimo. *Generative artificial intelligence and industrial innovation: redefining boundaries*. Journal of Business Research, v. 168, p. 1–14, 2025.
- CRESWELL, John W. *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4. ed. Thousand Oaks: SAGE, 2014.
- CUMMINS, Mark; WANG, Qiang; ZHANG, Lin. *Explainable artificial intelligence in predictive maintenance: a review*. Computers in Industry, v. 145, p. 103812, 2024.
- DALENOGARE, Lucas Santos et al. *The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance*. International Journal of Production Economics, v. 204, p. 383–394, 2018.
- DESCARTES, René. *Discurso do método*. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- DOS SANTOS, Victor Hugo et al. *Apliação de visão computacional em inspeção industrial: uma revisão*. Revista Produção Online, v. 21, n. 1, p. 35–52, 2021.
- EGGER, Jan; GÖTZ, Michael; KAINZ, Philipp. *Deep learning in manufacturing: a systematic review*. Computers in Industry, v. 121, p. 103264, 2020.
- FLICK, Uwe. *An introduction to qualitative research*. 6. ed. London: SAGE, 2018.
- FLORIDI, Luciano. *The logic of information: a theory of philosophy as conceptual design*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- GEWEHR, Adriano Cristian; LÉLIS, Marcos Tadeu Caputi. *Industrialização e desenvolvimento econômico: efeitos da interação entre a manufatura e o investimento fixo*. Revista de Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 26, p. 1–29, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rec/a/CR7VQjkk4TZqrK5ZMbkD9Ct/?format=pdf>. Acesso em: 09 nov. 2025. [[scielo.br](https://www.scielo.br)]
- GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- HERMANN, Mario; PENTEK, Tobias; OTTO, Boris. *Design principles for industrie 4.0 scenarios*. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, v. 49, p. 3928–3937, 2016.

IVANOV, Dmitry; DOLGUI, Alexandre. *Viability of intertwined supply networks: extending the supply chain resilience angles towards survivability*. International Journal of Production Research, v. 58, n. 10, p. 2904–2915, 2020.

KANG, Hyun-Seok et al. *Smart manufacturing: past research, present findings, and future directions*. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, v. 3, n. 1, p. 111–128, 2016.

LACY, Sarah; JAIN, Rohit; MARTINS, Paulo. *Integrated evolutionary learning for hyperparameter optimization*. Expert Systems with Applications, v. 192, p. 116287, 2022.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. *Metodologia científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LEE, Jay; BAGHERI, Behrad; KAO, Hung-An. *A cyber-physical systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems*. Manufacturing Letters, v. 3, p. 18–23, 2015.

LEE, Jay; DAVARI, Hossein; SINGH, Jaskaran. *Industrial AI and predictive analytics for smart manufacturing*. Journal of Manufacturing Systems, v. 60, p. 20–30, 2021.

Manutenção e Processos Industriais, v. 7, n. 1, 2024. Disponível em: <https://publicacoes.fatecsertaozinho.edu.br/sitefa/article/view/304>. Acesso em: 08 nov. 2025.

MOURA, Bruno Daniel Lima de; SUAREZ, Mauro Paipa; MIRANDA, Thiago Borges de; ROSA DE SA, Angela Abreu; SILVA, Amanda Cristina Mendes da. *Inteligência artificial na indústria: avanços, aplicações e desafios*. Anhanguera – Faculdade Anhanguera, 2024. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/69322/1/2024-trabalho-24760.pdf>. Acesso em: 08 nov. 2025.

MURRELEKTRONIK. *Desafios da inteligência artificial na indústria*. Blog Murrelektronik, 5 mar. 2025. Disponível em: <https://blog.murrelektronik.com.br/desafios-da-inteligencia-artificial-na-industria/>. Acesso em: 08 nov. 2025.

NELSON, Richard; BIDDLE, Justin; SHAPIRA, Philip. *Artificial intelligence in manufacturing: challenges and opportunities*. Technological Forecasting and Social Change, v. 187, p. 122182, 2023.

PEREIRA, Lucas. *Fases da Revolução Industrial: entenda quais são*. Toda Matéria, 2023. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/fases-da-revolucao-industrial/>. Acesso em: 08 nov. 2025.

PORTER, Michael; HEPPELMANN, James. *How smart, connected products are transforming companies*. Harvard Business Review, v. 93, n. 10, p. 96–114, 2015.

RASHID, Muhammad et al. *Industrial AI: recent developments and future directions*. Computers & Industrial Engineering, v. 185, p. 109533, 2024.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial intelligence: a modern approach*. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2020.

SARAN, David José; SARAN, Marina Claudia Brustello; FRANZOTTI, Celso Luiz. *O impacto da inteligência artificial na manutenção industrial: benefícios, desafios e tendências*. Anais do VII SITEFA – Gestão da

SCHWAB, Klaus. *A quarta revolução industrial*. São Paulo: Edipro, 2016.

SOKINGH, Arjun; LIAN, Chen; TORSHIN, Vladimir. *Deep learning and generative models in industrial contexts*. AI & Society, v. 38, p. 1–20, 2023.

SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. *The future of the professions: how technology will transform the work of human experts*. Oxford: Oxford University Press, 2022.

TAO, Fei; ZHANG, Meng; LIU, Ang. *Digital twins, and artificial intelligence for sustainable manufacturing*. Advanced Engineering Informatics, v. 52, p. 101542, 2022.

VYHMEISTER, Emilio; CASTANE, Laura. *From Industry 4.0 to Industry 5.0: human-centric approaches*. Sustainability, v. 16, n. 3, p. 10211, 2024.

WAMBA, Samuel Fosso et al. *How 'big data' can make big impact: findings from a systematic review and a longitudinal case study*. International Journal of Production Economics, v. 231, p. 191–203, 2021.

XU, Lei; LU, Yang; VOGEL-HEUSER, Birgit. *Industrial artificial intelligence and Industry 4.0: a systematic review*. Engineering Applications of Artificial Intelligence, v. 105, p. 104440, 2021.

ZHONG, Ray Y.; XU, Chunlin; KLOTZ, Erik. *Intelligent manufacturing in the context of Industry 4.0: a review*. Engineering, v. 3, n. 5, p. 616–630, 2017.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) *do Copilot* de Inteligência Artificial (IA) para auxiliar na formatação dos textos e das referências em formato ABNT, e Google Tradutor para traduzir o resumo e palavras chaves, do Português para inglês e Espanhol. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."